

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія
Навчально-науковий
професійно-педагогічний інститут УІПА (м. Бахмут)
Бахмутська міська об'єднана територіальна громада
Білоруський державний аграрний технічний університет
Азербайджанський технологічний університет

СТУДЕНТИ ТА МОЛОДЬ – ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО КРАЇНИ

**Матеріали V Міжнародної
науково-практичної конференції
здобувачів вищої освіти та молодих учених**

27 жовтня 2021 року

Том 1
Гуманітарні науки

м. Бахмут

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ (м. БАХМУТ)

**V МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«Студенти та молодь – для майбутнього країни»**

Том 1
Гуманітарні науки

27 жовтня 2021 р.

м. Бахмут

УДК 001:378.14:330.1:004:665

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Студенти та молодь – для майбутнього країни» (м. Бахмут, 27 жовтня 2021 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко] : у 3-х т. – Т. 1. – Бахмут: ННППІ УПА, 2021. – 68 с.

Збірник містить тези доповідей молодих учених, викладачів та здобувачі з актуальних проблем філософії, соціології, мовознавства, психології, конфліктології, педагогічних освітніх технологій та методики професійного навчання, патріотичного виховання та історії, молодіжного самоврядування та молодіжного руху.

Том 1. Гуманітарні та психолого-педагогічні науки
Молодь – для майбутнього країни

Редакційна колегія та оргкомітет не завжди поділяють думку авторів.

Повну відповідальність за достовірність і правильність поданого матеріалу несуть автори.

*Рекомендовано до друку Вченою радою Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту
Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)
(протокол № 3 від 28.10.2021 року)*

© ННППІ УПА (м. Бахмут), 2021

© Колектив авторів, 2021

ЗМІСТ

ГУМАНІТАРНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

THE DEVELOPMENT OF SPIRITUAL, MORAL AND CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS AT HEE 7

Author: D. Kostromina

Scientific adviser: I. Kokhan

PROFESSIONAL DEVELOPMENT PSYCHOLOGICAL PROBLEMS 8

Author: A. Manek

Scientific adviser: S. Malazonia

ON THE QUESTION OF THE RATIO OF COMPETENCIES AND THE MAIN SPHERES OF HUMAN ACTIVITY 9

Author: A. Shevchenko

Supervisor: L. Shtefan

КОУЧИНГ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРА- ПЕДАГОГА..... 11

Автор: Аксакова Н.О.

ІНТЕГРОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ КОЖНОГО..... 12

Автор: Антонова А.М.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 14

Автор: Антонова А.М.

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ..... 16

Автор: Арестова Л.Ю.

Науковий керівник: Малазонія С.В.

МРІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЖИТТЄДІЯННЯ ЛЮДИНИ 17

Автор: Арестова Т.В.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ..... 18

Автор: Бітюкова Е.В.

Науковий керівник: Кошелева Н.Г.

In English, cite as: [Shevchenko A, Shtefan L. On the question of the ratio of competencies and the main spheres of human activity. Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference of Applicants for Higher Education and Young Scientists "Students and Youth - for the Future of the Country" (Bakhmut, October 27, 2021). Vol. 1 from 3. Section "Humanities and psychological and pedagogical sciences". Bakhmut, UEPA, 2021. P. 9-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722490>]

ON THE QUESTION OF THE RATIO OF COMPETENCIES AND THE MAIN SPHERES OF HUMAN ACTIVITY

*Author: A. Shevchenko,
MD, Master of Medicine, Economics and Pedagogy,
Supervisor: L. Shtefan, D.Ped.Sc., Professor,
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy*

The competence-based approach is adopted in the educational systems of most countries. Competence – the ability to put into practice knowledge and action projects and at the same time a tool for interpreting events, which allows you to understand the situation, predict scenarios, plan and adjust their actions in accordance with the purpose of the activity [1]. To achieve the goal, a motivational component of competence is necessary.

Human activity is considered in four dimensions: affective-emotional, motivational, cognitive and volitional. The component of competence in human activity is interpretive, because it allows you to understand the situation, predict scenarios, plan and adjust their actions in accordance with the purpose of the activity.

Motivation to action gives meaning to the effort expended to achieve the goal, and hardens the human will. Psychologists J. Kuhl and J. Heckhausen made a great contribution to the development of understanding of cognitive function [2, 3]. It was they who considered the competence in relation to the motivation of the activity and the will to complete any project. To implement an action plan, the goal must have a certain value and subjective content. The performer must also have the technical and practical skills and tools necessary to achieve the goal. Motivation is supported by expectations of success. The performer's operational abilities depend on the success of self-control (control of action, attention, motivation, especially when the performer faces difficulties or failures) and self-regulation of their own emotions, thoughts and actions performed by their influence.

Emotions such as anger, joy, fear, sadness, calm, anxiety affect human activity through the assessment of the situation. But the cognitive aspect of activity is no less dependent on past human experience, strong beliefs, education, upbringing. A person always connects any new information with what he already knows, with personal and professional experience. Therefore, during the study of students should look for examples that appeal to the experience and interests of students. Memorization and comprehension will be facilitated if they are based on re-codification, systematic mental repetition. The ability to read, listen, memorize – passive cognitive competencies.

The basic human emotion is fear. This emotion is associated with a lesser emotion, anxiety [4, p. 37]. An important cognitive competence under consideration is the ability to regulate the strength of emotions. In the example of anxiety, it looks like this: moderate anxiety is useful for self-discipline of the employee for the quality and timeliness of his duties. Excessive anxiety causes distress and can lead to mental illness. Excessive inner excitement and the constant expectation of failure are obstacles to successful public speaking, which are an example of active cognitive competence.

Competence is also considered in three polarities: subjective (which is related to the performance of work tasks), intersubjective (which reflects social interaction) and objective (which reflects the ability to identify, observe, detect, evaluate, verify and confirm effectiveness actions, and to some extent determines the remuneration for work). The objective pole of competence allows us to assess its formation during the learning process.

Strategies for the formation of volitional competencies based on emotion management and ranking information are quite interesting. The intensity and persistence of students in the acquisition of knowledge, professional skills and the formation of professional competencies always depends on the consistency and regularity of classes, responsibility and perseverance. At the same time, the subjectivity of the perception of their abilities and the expectation of success, which are the core of motivational competencies, require understanding of the motivation of students. Reasoning will lead to adequate self-esteem, which coincides with the final assessment of academic performance.

References

1. Margottini M. Self-evaluation and strategic competences at the basis of professional agency. Erasmus + PAGOSTE training course. Available from: <https://youtu.be/eeeIGJOspgE> (In Italian).

2. Heckhausen J. The Motivation-volition divide and its resolution in action-phase models of developmental regulation. *Research in Human Development*, 2007, 4(3). P. 163-180. DOI: 10.1080/15427600701662983
3. Kuhl J., Koole S. The functional architecture of approach and avoidance motivation. In: A. Elliot (Ed.). *The handbook of approach and avoidance motivation* (pp. 535–553). Mahwah, NJ: Erlbaum. Psychology Press, 2008. Available from: <https://psycnet.apa.org/record/2008-10051-032>
4. Shevchenko A.S., Yushko T.G. Prevention of the negative consequences of "Karpman" relations in medical teams, between doctors and patients. *Bull KRIPHS*, 2019, 6(92). P. 37-46. DOI: 10.5281/zenodo.3526230 (In Russian).